

গদর পার্টি ও আন্দোলনের শতবর্ষে ফিরে দেখা

সুস্নাত দাশ

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখ্যাত ইংরাজী সাময়িক পত্র মডার্ন রিভিউ-তে জনৈক ষড়ঙ্গধর দাসের (তারকনাথ দাসের ছদ্মনাম) রচিত একটি বিজ্ঞাপন-নিবন্ধ “Information for Indian Students Intending to Come to the Pacific Coast of the United States” অনেকের নজরে পড়েছিল। নিবন্ধটিতে শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়েছিল আধুনিক উচ্চ-শিক্ষার তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে সানফ্রান্সিস্কোতে চলে আসার জন্য। আমেরিকার মাটিতে এটা ছিল গদর পার্টির শক্তিবৃদ্ধির একটি বিশেষ পরিকল্পনা যা সেই সময় বাঙালী যুবকদেরও সক্রিয় করে তুলেছিল। ১৯১২-র মার্চ সংখ্যায় মডার্ন রিভিউ-তে প্রকাশিত হয়েছিল সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে গদর পার্টির নেতা লালা হরদয়ালের পাঠানো পূর্ণদৈর্ঘ্যের একটি নিবন্ধ “কার্ল মার্কস : আ মডার্ন ঋষি”। এটা ছিল সেই সময় যখন সুতীত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে কার্জন পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গ অবশেষে রদ হলো এবং ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হলো কলকাতা থেকে দিল্লি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গদর পার্টি-র উৎপত্তির ইতিহাস ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে কোন একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে ভারতীয় বিপ্লবীদের রাজনৈতিক প্রবাসে সুদূর আমেরিকায় এই আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং পরে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে। প্রথম সূত্রপাত অবশ্য আমেরিকার মাটিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় পশ্চিম উপকূলের সানফ্রান্সিস্কোতে ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে, যেখানে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক লালা হরদয়াল ছিলেন এর সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে সুপরিচিত সোহন সিং ভাক্সা ছিলেন প্রথম সভাপতি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তিনটি পৃথক ধারা গদর আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছিল। এক) পাঞ্জাবী কৃষক যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে কর্মরত ছিলেন বা কাজের সন্ধানে সেখানে গিয়েছিলেন ; দুই) ভারত থেকে আমেরিকায় চলে যাওয়া ভারতীয় বিপ্লবীর দল। প্রধানত এঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী যারা হয় বিদেশের মাটি থেকে অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড়ের জন্য অথবা ইংরাজ সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মার্কিন-মুলুকে আশ্রয়ের সন্ধানে গিয়েছিলেন ; এবং তিন) পাঞ্জাবী তথা অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদল (মূলত বাঙালি) যারা কারিগরি ও প্রযুক্তি-বিদ্যা শেখার আশায় মার্কিন-দেশে যান।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার (১৯১৪) কিছুকাল আগে পর্যন্ত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য পাঞ্জাবী কৃষক ও

শ্রমজীবী মানুষ রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দেন। ভারতে ঠিক সেই সময়ে তাঁদের কর্মসংস্থান বা জীবিকা-উপার্জনের একান্ত অভাব ছিল। নতুন কর্মস্থল হিসেবে এই ভারতীয় অভিবাসীরা বেছে নিয়েছিলেন বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, দক্ষিণ চীন, অস্ট্রেলিয়ার মতন পূর্ব-প্রান্তের দেশগুলি ছাড়াও পশ্চিম-গোলার্ধের কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশগুলিকে। বিশেষ করে আমেরিকার পশ্চিম-প্রান্তের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী অঞ্চলেই তাঁরা প্রধানত জড়ো হয়েছিলেন। তবে সকলেই যে শুধু কাজ খোঁজার জন্য এসেছিলেন তা নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁদের অনেকের ছিল।

প্রবাসে ভারতীয় বিপ্লবীগণ ও গদর আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপ্লবী ভাবধারা বিশেষ করে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রমশ অশ্রয়ের আশায়, অস্ত্রের সন্ধানে এবং সরকারী প্রেস অ্যাক্ট-এর বাধা অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে বিপ্লবী রচনা প্রকাশ করার সম্ভাবনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিপ্লবীরা বিদেশে পাড়ি দেন। ১৯০৫ সালে লণ্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ভারতীয় ছাত্রদের জন্য Indian House নামক এক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি *Indian Sociologist* নামক এক পত্রিকা প্রকাশ করেন, 'Indian Home Rule Society' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত থেকে র্যাডিকাল যুবকদের ইংলণ্ডে আনার জন্য একটি বিশেষ বৃত্তি ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণবর্মা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিশ্বাস করতেন। ১৯০৭ সালে Indian House সাভারকার-এর নেতৃত্বে এক বিপ্লবী গোষ্ঠী দখল করে নেয়। এই গোষ্ঠীর সদস্য মদনলাল খিঁড়া ইন্ডিয়া অফিসের কার্জন-ওয়াইলীকে হত্যা করেন ১৯০৯ সালে। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় সাভারকার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান। এর পর ভারতের বিপ্লবীদের পক্ষে লণ্ডন শহর আর নিরাপদ থাকে না। মহাদেশীয় ইউরোপে বিপ্লবের নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়, বিশেষ করে প্যারিস ও জেনিভা শহরে। এই কেন্দ্র থেকে পারসী বিপ্লবী মাদাম কামা Jean Longuet-এর মতো ফরাসী সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি বাড়লে বার্লিন হয়ে ওঠে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি। ১৯০৯ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্লিন শহরে সর্বপ্রথম তাঁর বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন।

তবে ব্রিটেন ইউরোপের তুলনায় কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক উপকূল অঞ্চলে ভারতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১৪ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে প্রায় ১৫ হাজার ভারতীয় (যাদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ) বসবাস করতো। শ্রমিক ও সফল বণিক হিসেবে কাজ করলেও তাঁরা নানাভাবে জাতিবিদ্বেষের শিকার হন। ১৯১৩ সালে সানফ্রানসিস্কো শহরে গদর আন্দোলন শুরু হয় হরদয়াল ও সোহন সিং ভাক্নার নেতৃত্বে। এই সময়কালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গদর আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন গদর আন্দোলন ইংরেজদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে, বিদেশে যাতায়াতের ফলে প্রথম যুগের বিপ্লবীদের প্রবল হিন্দুত্ববাদ, আঞ্চলিক ও সীমিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই বদলে যায়। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'ভবানী মন্দির'-এ অরবিন্দ ঘোষ সারা বিশ্বের আর্য়করণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একটি বিশেষ ধর্মীয় ধারায় সকল শ্রেণীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে। অন্যদিকে লণ্ডনের এক বিপ্লবী গোষ্ঠী ১৯০৭ সালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে "Oh Martyr" নামক প্রচারপত্রে ১৮৫৭ সালের ঐক্যের স্মৃতির উদ্বেক করে। বিদেশে স্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনের এক আদর্শ গড়ে ওঠে। আইরিশ র্যাডিকাল গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ 'মার্কসিস্ট সোসাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন'-এর হিন্ডম্যান ইন্ডিয়া-হাউসে

বক্তৃতা করেন। ১৯০৭ সালে মাদাম কামা স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন স্টুটগার্টে আয়োজিত দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালে। লেনিনও এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন তবে মাদাম কামার সঙ্গে সম্ভবত তাঁর সংযোগ হয়নি।

স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাবেই আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকরা কয়েকটি জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলেন ঐ দেশে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ায় এইভাবে গড়ে উঠেছিল ‘ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ’। এই প্রতিষ্ঠান গঠনে বিভিন্ন ভাষার প্রবাসী ভারতীয় তরুণ-সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পান্ডুরঙ্গ খানখোজ্জে, তারকনাথ দাস, ঋগেন্দ্রচন্দ্র দাস ও অখরচন্দ্র লঙ্কর প্রমুখ। এই সম্মেলন দুটি শাখা ছিল এবং সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ জন। মূলত আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বিশেষত শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতার ভাবধারা ও বৈশ্বিক কর্মধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে এ সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া গড়ে ওঠে ‘প্যাসিফিক কোস্ট হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশন’ (The Pacific Coast Hindustan Association)। মূলত কানাডা ও আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় (প্রধানত পাঞ্জাবী) শ্রমিকদের সংগঠিত করা ছিল এই সংগঠনের কাজ। সেই সময় সেখানে রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে বহু পাঞ্জাবী শিখ যুক্ত ছিলেন। এছাড়া ১৯১০ সালে সানফ্রানসিস্কোতে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান উৎপাদনের গৌরব অর্জন করেছিল সেখানকার পাঞ্জাবী কৃষকগণ। রাজনৈতিক মতাদর্শে বামপন্থী সোহন সিং ভাকুনা এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব অনেককাল পালন করেছিলেন।

‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ’ (‘যুগান্তর আশ্রম’ নামেও-এর অন্য পরিচিতি ছিল)-এর আদর্শ সংবলিত প্রচার পুস্তিকা পাঞ্জাবেও প্রচারিত হয়। রাওয়ালপিন্ডির লালা পিন্ডিদাস এই সব পুস্তিকা বিতরণের দায়িত্ব পান এবং তাঁর এই কার্যকলাপের জন্য তিনি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এইভাবে ক্যালিফোর্নিয়া, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, পোর্টল্যান্ড, ওয়াশিংটন প্রভৃতি শহরে এই সম্মেলন প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ‘ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ’ বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। এবং এই সময়েই পাঞ্জাব থেকে এসে পৌঁছালেন লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ। তাঁদের ইচ্ছানুসারেই লীগ সহ অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনগুলি পরিচিত হতে শুরু করে গদর পার্টি রূপে।

সবাই না হলেও এই ছাত্রদের অনেকেই বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী-সংগঠনে অংশ নিয়েছিলেন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে পাঞ্জাবের কর্তার সিং সারাভা ও বাঙালি বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কর্তার সিং সারাভা (১৮৯৬-১৯১৫)-কে বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আসার জন্য। তিনি ১৯১৪ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং গদর দলের হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৬ নভেম্বর, ১৯১৫-তে তাঁর ফাঁসি হয় মাত্র ১৯ বছর বয়সে। মাত্র কয়েকমাস আগে আশালা কারাগারে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেন ১৯মে ১৯১৫ তারিখে বসন্তকুমার বিশ্বাস। তিনি ২৩ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখে দিল্লিতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের কনভয়ে বোমা ফেলে ধরা পড়েছিলেন ১৯১৪ সালে। জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ছিলেন বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীরামপুরের বিপ্লবী-সমিতিতে অংশগ্রহণকারী যুবক। ১৯১২ সালে তিনিও ছাত্র হিসেবে আসেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে এবং গদর দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রগণ নালন্দা নামক হস্টেল গঠন করে বসবাস করতে থাকেন। বার্কলের মাত্র বারো মাইল দূরে সানফ্রানসিস্কো শহরে গদর দলের সদর-দপ্তর যুগান্তর-আশ্রম নামে পরিচিত ছিল। লালা হরদয়াল ১৯১২ সালে আমেরিকায় এসে এই দুই স্থানেই নিয়মিত বাস করতে থাকেন। তাঁর উদ্যোগেই ওই বছরে ডিসেম্বরের

শেষ সপ্তাহে গদর পার্টি গঠিত হয় (অবশ্য বাবা সোহন সিং ভাকনার মতে প্রতিষ্ঠাকাল মার্চের শেষ সপ্তাহ)। লালা হরদয়াল নিয়মিত ক্যালিফোর্নিয়া বা সানফ্রানসিস্কোর ভারতীয় ছাত্রদের সামনে দেশাত্মবোধক ও উত্তেজিত ভাষণ দিতেন। ভাষা উর্দু-মিশ্রিত পাঞ্জাবী ও ইংরাজী দুটোই ব্যবহৃত হতো। তিনি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'ভারতীয় ভাইসব তোমাদের জন্য মহৎ দেশপ্রেমী কাজ অপেক্ষা করে আছে। এর জন্য তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, আত্মবলিদান দিতে হবে। তোমরা এদেশে এসেছো কিছু হয়ে ওঠার জন্য। মনে রেখো যে-কেউই একজন ব্যারিস্টার, একজন ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার হতে পারে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে এখন প্রয়োজন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের। ইংরেজের দাসত্ব করার অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল।'

পাঞ্জাবের প্রখ্যাত বিপ্লবী হরদয়াল সরকারী বৃত্তি ও লন্ডনের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। একান্ত মেধাবী হরদয়ালের মেধা ব্যারিস্টার বা আই সি এস হবার বিদ্যা অর্জনে খুশি হতে পারেনি। কারণ, দেশপ্রেম ও বিপ্লব জিজ্ঞাসায় তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা নিবিষ্ট ছিল। তিনি লন্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিপ্লব-প্রচারের সঙ্গী হলেন এবং বার্লিন-প্যারিস ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্তানায় আনাগোনা শুরু করলেন। তারপর চলে এলেন আমেরিকায়। এদিকে বিষ্ণু গণেশ পিঙ্কলেও এসে গেলেন সেখানে। ইতিপূর্বে ১৯০৮ সালেই ক্যালিফোর্নিয়াতে কতিপয় ভারতীয় ছাত্র 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বাণী প্রচারকল্পে। উক্ত 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ' ক্রমে তারকনাথ দাস, পাণ্ডুরাম খানকোজি এবং কাশীরাম প্রমুখ বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৯ সালে 'এশিয়াটিক ইমিগ্রেশন বিল' পাস হওয়াতে আমেরিকা ও কানাডার শিখ-বাসিন্দাদের মধ্যে অত্যন্ত অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষকে বিপ্লবী নেতারা কাজে লাগিয়ে 'লিগ'-এর প্রভাব বিস্তৃত করেন। তাই ১৯১১ সালে আমেরিকায় এসেই হরদয়াল ও পিঙ্কলে উক্ত 'লিগ'-এ তাঁদের আদর্শ কর্মস্থল খুঁজে পেলেন। সানফ্রান্সিস্কো শহরে হয়ে ওঠে 'লিগ'-এর বড় আড্ডা। হরদয়াল মেধাবী ও উঁচুদরের পণ্ডিত। ইতিহাস ও মানবতত্ত্বে তাঁর অগাধ বিদ্যা। অধিকন্তু, তিনি অদ্ভুত বাগ্মী। কাজেই, বিপ্লবীদের কর্ম ও জিজ্ঞাসায় তিনি নতুন প্রশ্ন, দৃষ্টিকোণ ও উদ্যম সঞ্চারিত করলেন। অদম্য কর্মী পিঙ্কলে তাঁর অজান্ত সহায়ক। ইতিমধ্যে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে 'হিন্দুস্তানি অ্যাসোসিয়েশন' এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম-প্রদেশ নির্বিশেষে একাত্মতা স্থাপনকল্পে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি সংস্থা স্থাপিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিপ্লবীরা এতেই তুষ্ট থাকলেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের কামনায়, সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তাই ১৯১৩ সালে স্থাপিত হল 'গদর' দল। 'গদর' মানে বিদ্রোহ। গুরমুখী ভাষায় দলের একটি মুখপত্রও বেরুল। বুলেটিন আকারে তার প্রকাশ। ক্রমে তার উর্দু-হিন্দি-গুজরাটি সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকল। বিপ্লবীদের আন্তানার নাম হলো 'যুগান্তর আশ্রম'। আশ্রমে ছিল একটি ছাপাখানা। 'গদর' সেখান থেকেই ছাপা হতো। কিছুকালের মধ্যেই ইংরাজী ভাষায় 'গদর' কাগজ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল হরদয়ালের সম্পাদনায়। হরদয়ালের অমিথব্য ভাষা আশুন ছড়িয়ে দিতে লাগল প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে।

লালা হরদয়াল: এক নিয়মভাঙা বিপ্লবী ও তাঁর কমরেডগণ

লালা হরদয়ালের জীবন ছিল একজন বিপ্লবীর কিন্তু অনেকটাই অসংগঠিত। তাঁর জন্ম হয় এক সম্পন্ন কায়স্থ হিন্দু পরিবারে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিতে। উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র হরদয়াল দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে বি-এ এবং ১৯০৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশে ব্রিটিশ-ভারত সরকারের মেধাবৃত্তি লাভ করেন বার্ষিক ২৫০ পাউন্ড। সেই আমলে

এই অর্থ নিতান্ত কম ছিল না। ১৯০৫ সালে হরদয়াল অক্সফোর্ডের সেন্ট জন কলেজে ভর্তি হন। ইতিহাস বিষয়েও তিনি ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং আই সি এস পরীক্ষা পাসের চেষ্টা করেন। কিন্তু পাঞ্জাবে তখন শুরু হয়ে গেছে কৃষক-আন্দোলন ও সরকার-বিরোধী অভ্যুত্থান। হরদয়াল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলেন। এক বছরের বেশি সময় ধরে হরদয়াল তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবাত্মক লেখালেখি করতে থাকেন লিবার্টি প্রভৃতি বিভিন্ন কাগজে। এই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে বাকুনি-প্রুধোঁ প্রমুখর নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকদের রচনার প্রভাব আসে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তাধারায় তার প্রভাব পড়েছিল।

পাঞ্জাবে যেসকল বিপ্লবীর সঙ্গে লালা হরদয়ালের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্যরা ছিলেন ভাই পরমানন্দ, দরিয়ালাল, রামশরণ দাস তলোয়ার প্রমুখ। রামশরণ তাঁর ছাত্রজীবন ও পিতামাতার জোরাজুরিতে সদ্য বিয়ে করা নববধূকে ছেড়ে লাহোরে গিয়ে হরদয়ালের অনুগামী হয়ে বিপ্লবী কাজে পূর্ণ-সময়ের জন্য লিপ্ত হন। রামশরণ দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল তাঁর মাধ্যমেই হরদয়াল বিদেশে গদর পার্টির সঙ্গে ভারতীয় বিশেষত বাঙালী বিপ্লবীদের সংযোগ রক্ষা করতেন। কাপুরখালার 'ভারত-মাতা-সোসাইটি'র লালা রামশরণ দাসের সঙ্গে ১৯১২ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত এইসুত্রেই রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, বসন্তকুমার বিশ্বাস, কালিপদ ঘোষদের গোপন সংযোগ গড়ে উঠেছিল। রামশরণ দাসকে ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর-দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় (যাতে কর্তার সিং সারাভার ফাঁসি হয়) অভিযুক্ত করে মাদ্রাজের সালেম জেলে বন্দী রাখা হয়েছিল। সেখানে তিনি স্বপ্নভূমি নামে একটি কাব্যগ্রন্থ এই সময়ের বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে রচনা করেন। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পেয়ে তিনি পুনরায় ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁর স্বপ্নভূমি কাব্যের ভূমিকা লিখেছিলেন ভগৎ সিং স্বয়ং।

এই সময়কালে ১৯০৭-০৮ সাল ভারত জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। প্রধানত বাঙলা ও পাঞ্জাবে। সিপাহী বিদ্রোহের অর্ধশত বছর পূর্তি উপলক্ষে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। দুই প্রদেশেই চলছিল স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার তথা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। বাঙলায় অরবিন্দ ঘোষ, বোম্বাইতে তিলক এবং পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় সহ শত শত বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করে সাজানো মামলা শুরু হয়েছিল। এই বিপ্লবী পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে হরদয়ালের দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এমন একটি সময়ে তিনি দেশে ফেরেন যখন লালা লাজপৎ রায়কে বন্দী করে মাদ্রালয় জেলে পাঠানো হয়। ভগৎ সিংহের কাকা সর্দার অজিত সিং-কেও একই স্থানে পাঠানো হয়েছিল কারণ তিনি ও তাঁর ভাতা কিশেণ সিং ছিলেন 'পাগড়ি সামাল্হ জাট' নামক কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ভগৎ সিংহের পিতা কিশেণকে দেশেই আটক রাখা হয়। পরে তিনি একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী হয়েছিলেন। ১৯০৭-০৮ সালে ইংরেজ সরকার উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিপ্লববাদীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা এমন বাড়িয়ে দেয় যে বহু রাজনৈতিক কর্মী শিখ-হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে দেশত্যাগ করতে শুরু করেন। যেমন সুফি অস্বাভ্রসাদ ও লালা ঠাকুর দাসের নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা দেশত্যাগ করে নেপাল হয়ে ইরান চলে যান। সর্দার অজিত সিং কারামুক্তির পর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। দেশত্যাগী মুসলমান মুহাজিরদের মধ্যে তাঁরা বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ করেন। আন্তর্জাতিক গদর আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা পরে নিজেদের সংযুক্ত করেছিলেন।

লালা হরদয়াল পুনরায় ইউরোপে ফিরে আসেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৯১২ সালের শেষে চলে আসেন সানফ্রানসিস্কোতে এবং বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয়

ছাত্রদের (এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন) ও প্যাসিফিক উপকূলের ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে (স্থানীয় আমেরিকান প্রশাসনের ও শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের দ্বারা এই সময় তারা খুবই হেনস্তার শিকার হতেন) গদর-পার্টির মতাদর্শ ছড়িয়ে দেন। ১৯১২ সাল থেকে চেষ্টা করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে গদর-পার্টি স্থাপিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। ১৯০৯ সাল থেকে কানাডা গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কথায় ভারতীয় অভিবাসীদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। তাঁরা অধিকাংশই তখন সমবেত হয় সানফ্রানসিস্কোর বিভিন্ন শহরে। গড়ে উঠেছিল যুগান্তর-আশ্রমের মতন নানা রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু তাঁদের কাজটা ঠিক কী সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল না। লাল হরদয়াল এসে সন্তোষ সিং ভাকনা, কর্তার সিংসারাভা, পণ্ডিত পাণ্ডুরঙ্গ, সদাশিব খানখোজে, তারকনাথ দাস, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রামচন্দ্র ভরদ্বাজ প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু ভারতীয় এই প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। যেমন পণ্ডিত কাঁসিরাম এক হাজার ডলার চাঁদা দেন। এরকম প্রায় ১৫০০ ভারতীয়র চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত হয় সানফ্রানসিস্কোর ৪৩৬, হিল স্ট্রীটে সদর দপ্তর ৫নং উড স্ট্রীটে গদর পত্রিকা ছাপাখানার স্থাপিত হয়েছিল। সমান্তরাল লাল-গেরুয়া-সবুজ তিনরঙের মাঝে আড়াআড়ি দুটি কৃপাণ এই ছিল গদর দলের পতাকা। অর্থাৎ বিপ্লবী, শিখ-হিন্দু এবং মুসলমান সর্ব-মতের সমন্বয়ের প্রতীক ছিল এই পতাকা। প্রথমে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নানা শহরে; তারপর কানাডা ও আমেরিকা মহাদেশের নানা প্রান্তে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে যেখানেই পাঞ্জাবী সম্প্রদায় ও ভারতীয় বিপ্লবীগণ রয়েছেন, সেখানেই গদর পার্টির শাখা গড়ে উঠেছিল।

গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা ও কর্মসূচী

সানফ্রানসিস্কোতে গদর পার্টির মূল বিভাগ ছিল দুটি : ১) প্রচার বিভাগ, ২) সামরিক বিভাগ। প্রচারের মাধ্যম ছিল নিয়মিত বৈঠক, পাবলিক ভাষণ গদর নামক সংবাদপত্র প্রকাশ এবং নিয়মিত নানা ধরনের প্রচারপত্র প্রকাশনা। উর্দু, গুরমুখী, মারাঠী এবং ইংরাজী প্রয়োজন মতো চার ভাষাতেই প্রকাশনা হত। গদর পত্রিকা বেরুতো মূলত ইংরাজী ও উর্দুতেই। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১ নভেম্বর, ১৯১৩ তারিখে। প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছিল "Today there begins in foreign lands, but in our country's tongue, a war against the British Raj...what is your name? Mutiny. Where it will break out? India. The time will soon come when rifle and blood will take the place of pen and ink." গদর পত্রিকা প্রথম থেকেই চড়া মেজাজে প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতের যুবশক্তির উদ্দেশে এই পত্রিকা আহ্বান জানিয়েছিল "To take up arms, rise in insurrection, kill the British."

এ জাতীয় বিজ্ঞাপনও কাগজের শোভা বর্ধন করতো, বীর সৈনিক চাই। "ভারতে গদরের (বিদ্রোহের) আগুন জ্বালিয়ে তোলার জন্য বীর সৈনিক চাই। বেতন : মৃত্যু। পুরস্কার : শহীদত্ব। বৃত্তি : স্বাধীনতা। সমরাস্ত্রন : ভারতবর্ষ।"

গদর পত্রিকার জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়তে থাকে। বিপ্লব সংক্রান্ত প্রবন্ধ ছাড়াও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নানা দমনমূলক কর্মকাণ্ডের সংবাদ, অত্যাচার ও অবিচারের খবর এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ পেতে থাকে। দেশাত্মবোধক কবিতা, গান, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশ এই পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রকাশনার কাজ ভালভাবে করার জন্য অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক ছাপা-মেশিন ক্রয় করা হয় যা চালানোর জন্য একজন আমেরিকান পেশাদার লোককে বেতন দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র কর্তার সিং সারাভা এর তদারকিতে ছিলেন।

গদর পার্টির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ছিল সামরিক বিভাগের প্রস্তুতি। অনেক সংগঠক এজন্য আমেরিকার 'ওয়েস্ট কোস্ট মিলিটারি আকাদেমিতে'-ও ভর্তি হয়েছিলেন এবং আধুনিক যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করেন। শত্রুপক্ষের লোককে হত্যা করা, সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন, জেলখানা ভাঙা, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা, বোমা-বিস্ফোরক তৈরি করা, অস্ত্রসত্ত্ব সংগ্রহ করা এবং স্থলে জলে গেরিলা-যুদ্ধ পদ্ধতিতে প্রবলতম শত্রুর বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার সর্বপ্রকারের ট্রেনিং গদর পার্টির সামরিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কর্তার সিং সারাভাকে বিমান চালনার প্রশিক্ষণ নিতেও পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায়। গদর পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধক ভাবনা গড়ে তোলা, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি ব্যবহার করা, গদর নামে বহুভাষী সংবাদ-সাময়িক পত্র প্রকাশ ইত্যাদি। দলে কোনো ধর্মীয় আলোচনা চলবে না তা-ও বলা হয়েছিল।

সোহন সিং ভাকনা সভাপতি এবং লালা হরদয়াল মুখ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গদর পার্টির কর্মসূচীর মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় মার্কসবাদের কোনও নির্যাস পাওয়া না গেলেও মিলবে একটি সুসংগঠিত বিপ্লবী দলের পরিকাঠামো। চীনে ১৯১১ সালে সান ইয়াং সেন যে রাজনৈতিক সংগঠনের দ্বারা চীনা রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ১৯১১ সালে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করেছিলেন, গদর সংগঠনে তার আভাস প্রতিফলিত হয়েছিল। রিপাবলিকান শব্দটি লালা হরদয়ালের অতি প্রিয় ছিল। রিপাবলিক অব কাম্বীয়া গঠনের একটা পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। এই সময় হরদয়াল কমিউনিজম, রাশিয়ায় বলশেভিক মতাদর্শ, লেনিন এমনকি মার্কসবাদের বুনিয়াদি অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বা আদৌ কিছু জানতেন না। যদিও তিনি এই সময়ে (মার্চ, ১৯১২) কার্ল মার্কসকে এক মহান ঋষি হিসাবে তুলে ধরেছিলেন *মডার্ন রিভিউয়ে*-র পৃষ্ঠায়। এবং এটাও ঘটনা ১৯১৭-র নভেম্বরে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে গদর পার্টির সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নানা সূত্রে। সম্ভ্রাম সিং ভাকনারাও তখনো কমিউনিস্ট হয়ে ওঠেননি। কিন্তু সেই সূচনাকালে গদর পার্টির গঠনতন্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছিল ধর্ম-বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় এবং গদর সংগঠনে রাজনীতি ছাড়া কোনো ধর্মীয় মতকে প্রস্রয় দেওয়া হবে না তা ছিল সমকালের বিচারে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাছাড়া পূর্ণ সময়ের পেশাদার বিপ্লবীদের পার্টি কমিউনে থেকে সর্বক্ষণের কর্মী রূপে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনাও ছিল অদৃষ্টপূর্ব।

স্বভাবতই ভারতের ইংরাজ প্রশাসন আমেরিকা মহাদেশের মাটি থেকে এই জাতীয় বৈপ্লবিক কার্যাবলী বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। তারা বুঝতে পারছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং গদর বিদ্রোহীদের উপযুক্ত সময়ে দমন করা না গেলে সাম্রাজ্যের পক্ষে মহা বিপদ। এই জন্য কানাডা ও আমেরিকাতে অস্ত্রত দুইশত পুলিশের গোয়েন্দা পাঠানো হয় বলে জানা যায়। বিশেষ করে কানাডা সরকারের সাহায্যে উইলিয়াম হপকিনসন নামক একজন অভিজ্ঞ ভারতীয় ভাষায় দক্ষ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পুলিশ অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার গদর সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য। দলের মধ্যে অনেক গুপ্তচর ঢুকিয়ে পার্টির সংগঠকদের ফাঁদে ফেলছিল হপকিনসন। শেষে সেবা সিংহ নামক এক গদর কর্মীর গুলিতে আদালতের মধ্যে তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। ১৯১৫-তে সেবা সিংহের ফাঁসি হয়। গদর বিপ্লবীদের ধামাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এসময়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তার পরিণতি ছিল ১৯১৪-তে লালা হরদয়ালের গ্রেপ্তার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হরদয়াল, গদর পার্টি ও তাঁদের মুখপত্র সম্পর্কে ব্রিটিশ নথিপত্রে এসময়কালে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। হরদয়াল প্রসঙ্গে 'সিডিশান কমিটি রিপোর্ট' বলেছে : "This man (Hardayal) had arrived in San Francisco in 1911, imbued with passionate Anglophobia and determined to inspire with his own spirit as many

as possible of his fellow-countrymen. He started a newspaper called 'Ghadar'. With his followers he decided to distribute the Ghadar freely in India. Their press was called the 'Jugantar Asram'. Their paper was printed in more than one Indian Language. It was widely distributed among Indians in America and was forwarded to India." ('Sedition Committee Report, P.102)

‘গদর’ কাগজ সম্পর্কিত ‘সিডিশান কমিটি রিপোর্টে আরো আছে : এ-কাগজ ছিল ভীষণভাবে ব্রিটিশ-দ্রোহী। এ-কাগজ মানুষের হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চালিত করবার প্রত্যেকটি উপায় গ্রহণ করতো। কাগজের প্রত্যেকটি পঙ্ক্তিতে থাকতো হত্যা ও বিদ্রোহের আহ্বান, থাকত প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে অনুরোধ, যে তারা দলে দলে ভারতে ফিরে যাক এবং আসন্ন বিপ্লবের সহায়ক হয়ে যে-কোন প্রকারে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের ভূমি থেকে উৎখাত করুক।

‘সিডিশান কমিটির রিপোর্টেই লিখেছে যে, হরদয়াল এবং তাঁর বন্ধুরা অজস্র সভা-সমিতি ডেকে ভারতীয় বিপ্লবের কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রচার করেছেন। ১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্যাক্রামেন্টো শহরে আহৃত সভার উল্লেখ কমিটির উক্তি হলো : নামকরা রাজদ্রোহী ও ব্রিটিশ-হত্যাকারীদের ছবি এবং বিপ্লবের বাণী লিখিত নানা পোস্টার সভামণ্ডপে প্রদর্শিত হয়েছিল। সর্বশেষে হরদয়াল সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, জার্মানি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার উদ্যোগ করছে এবং সময় আগত, এখনই আমাদের সকলকে চলে যেতে হবে ভারতবর্ষে আসন্ন বিপ্লবের শরিক হবার জন্যে।

হরদয়ালের কার্যকলাপে ব্রিটিশ-সরকারের আতঙ্ক হয়। ১৯১৪ সালে ২৩শে মার্চ ব্রিটিশের প্ররোচনায় হরদয়ালকে আমেরিকার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কিন্তু হরদয়াল জামিনে মুক্তি পেয়েই চলে যেতে বাধ্য হলেন আমেরিকা থেকে সুইজারল্যান্ডে। নইলে আমেরিকা-সরকার তাঁকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিত। তবে যে আশুন তিনি আমেরিকায় ছড়িয়ে এসেছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে, তাকে প্রশমিত করার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রের হাতে ছিলো না। হরদয়ালের অনুপস্থিতিতে গদর পার্টির প্রধান সম্পাদক হলেন একজন তরুণ র্যাডিক্যাল সন্তোষ সিং। তিনি এবং রামচন্দ্র যৌথভাবে গদর পত্রিকার সম্পাদকের কাজ চালাতে থাকেন। কিছুদিন পরে অবশ্য লালা হরদয়ালের পছন্দের অধ্যাপক মহম্মদ বরকতউল্লাহ ভাই এবং ভগওয়ান সিং জাপান থেকে এসে উপস্থিত হলে কিছুদিনের জন্য দলের নেতৃত্ব তাঁর দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। জনৈক বিপ্লবী লিখেছেন, হরদয়ালের কর্মভার রামচন্দ্র ও বরকতউল্লাহ তুলে নিলেন নিজেদের হাতে। ‘গদর’ পত্রিকা ও ‘যুগান্তর আশ্রম’ সগৌরবে চলতে লাগল। তবে এই সূত্রে উল্লেখ করে রাখা ভাল যে, সবই যে ঠিক-ঠাক চলছিলো এমন নয়। হরদয়াল এবং সন্তোষ সিং ভাকনা ও বরকতউল্লাহদের আমেরিকা ছাড়ার পর থেকেই গদর পার্টির অভ্যন্তরে সাংস্কারিক প্রবন্ধ এবং ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ও উপদলীয় বিতণ্ডা শুরু হয়েছিলো। যার পরিণতিতে দলের সম্পাদক রামচন্দ্রকে আদালতের অভ্যন্তরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিহত হতে হয়।

হরদয়ালের পর রামচন্দ্র ও সানফ্রান্সিস্কো-বিচার (১৯১৭-১৮)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন মুলুক থেকে গোপনে হরদয়াল চলে আসার পর ‘গদর’ দলের নেতৃত্ব রামচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। হরদয়াল চলে আসার পর রামচন্দ্র সানফ্রেস্কো তুলে নিলেন ‘হিন্দুস্তান গদর পত্রিকা’ ও নানাবিধ প্যাম্ফ্লেট ইত্যাদি লেখার ও প্রকাশের ভার এবং বিপ্লব-সংস্থাকে প্রসারিত ও শাগিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব। উভয় দায়-দায়িত্বেই রামচন্দ্র নির্ভীক ও একনিষ্ঠ বিপ্লবীর দক্ষতা দেখিয়েছেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ একবার ‘The New York Times’ নামক কাগজের প্রতিনিধির কাছে

আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে ‘এনাকিস্টিক’ বলে অভিহিত করেন। সেই মিথ্যা উক্তির জবাব দিতে রামচন্দ্রের দেরি হলো না। প্রত্যুত্তরে রামচন্দ্র লিখলেন : আমরা নৈরাজ্যবাদী নই। আমরা প্রজাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। শুরু থেকে শেষ অবধি আমাদের কার্যকলাপ গঠনমূলক। আমাদের কার্যকলাপ গঠনমূলক। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতীয় জনগণ দ্বারা, তাঁদের জন্যে, তাঁদেরই আধিপত্যে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

কিন্তু ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কয়েকজন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় ‘সানফ্রান্সিসকো-বিচার’ নামক মামলার সূত্রপাত ঘটে ব্রিটিশের তাগিদে, মার্কিন সরকারের সৌজন্যে। মামলাটি পাঁচ মাস ধরে চলে। ১৯১৭ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত। এছাড়া এর পেছনে সক্রিয় ছিলো রাশিয়ায় সদ্য ঘটে যাওয়া সোভিয়েত বিপ্লব বা বলশেভিজম্ সম্পর্কে মার্কিন ও ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর আতঙ্ক-জনিত তৎপরতা।

এ-মামলায় জাঁকজমকের অন্ত ছিলো না। ইংরেজ সরকারের খরচ দশ লক্ষ ডলারের কম হয়নি। যথার্থ খরচ তার দ্বিগুণ হয়েছিলো বলে ধারণা করা যায়। দু’বছর ধরে ইংরেজের সিক্রেট পুলিশ ও রাজনীতিক-বিভাগের দু’শ কর্মচারী সানফ্রান্সিসকো নগরীতে নিযুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সাক্ষী-সাবুদ আনা হয়েছিলো।

রামচন্দ্র ও তাঁর দেশী-বিদেশী প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ জন সতীর্থ বীরের মতো এই বিচার-প্রহসনকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। বিচারের শেষের দিকে (২৬-২-১৯১৮) রামচন্দ্র বন্দীর কাঠগড়া থেকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদ্দেশ্যে : ভারতবর্ষ, আয়ারল্যান্ড, ইজিপ্ট, পারস্য, মরোক্ক, মালয়— এই সবগুলো দেশেই পরাধীন। মহাযুদ্ধ অন্তে শান্তি-সভায় এই দেশগুলোর প্রতিনিধিদেরও ডাকতে হবে ; তবে তাঁর বিদেশী-শাসকদের প্রতিনিধি হলে চলবে না, তাঁদের নির্বাচিত করবেন দেশের জনসাধারণ। প্রেসিডেন্ট উইলসন্ সাহেবের কাছে আমার আবেদন যে, এই দেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জিত না-হবার পূর্বে যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি না ঘটে।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব (রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৭০) গ্রন্থে এই সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর লেখক বিপ্লবী মন্তব্য করেছেন: “বীর্যশালী এই তরুণ-বিপ্লবীর কণ্ঠ সমগ্র আমেরিকাবাসীকে বিস্মিত করল। ভারতবাসীর গর্বের সীমা রইল না।... কিন্তু জাতির পাপ দেড়শ’ বছরের পরাধীনতায় পুঞ্জীভূত। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জাতিকে আরো বহুকাল করতে হবে বলেই হয়তো মার্কিন দেশে ‘গদর’ সংস্থার মধ্যে আত্মকলহ মাথা তুলে দাঁড়াল। কার চাতুর্যে জানা নেই, কর্মীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকে গেল,— হিন্দু-মুসলমানের আত্মঘাতী বিসম্বাদ নয়, হিন্দু-শিখের আত্মদ্রোহ! এই কলহ আচম্বিতে কুৎসিত রূপে দেখা দিলো ১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিলের এক বেদনাবহ মুহূর্তে।... কোর্ট তখন লাঞ্চ-এর জন্যে বিচারকার্য স্থগিত রেখেছে। বিচারক কোর্ট-রুম ত্যাগ করে খাস-কামরায় ঢুকে গেছেন। আইনজীবী ও দর্শকরাও বাইরে যাবার জন্যে আসন ছেড়ে উঠেছেন। বন্দী রামচন্দ্র কাঠগড়া ত্যাগ করে কয়েক পা এগিয়েছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে অপর বন্দী রাম সিং নিজ দেহে লুক্কায়িত রিভলভার টেনে বের করে সতীর্থ রামচন্দ্রকে গুলি করে বসল। রামচন্দ্র টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুহূর্তে মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করল।... সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-কর্তা রাম সিংকে গুলি করে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিলেন। রাম সিংকে দলের যারাই রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করুক না কেন, তারা সাম্প্রদায়িক-দুর্বুদ্ধি থেকেই যে পরিচালিত হয়েছিলো, তা অসত্য নয়।”

‘সানফ্রান্সিসকো-বিচারের’ রায় বেরুল ১৮-১৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। দণ্ডলাভ করলেন ২৯জন আসামী। তাঁদের মধ্যে তারকনাথ দাস, ধীরেন সরকার, ইমাম্ দিন্ ও সন্তোখ সিং প্রমুখ অন্যতম। দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্যে ১৫জন ছিলেন ইউরোপীয় এবং ১৪জন ছিলেন ভারতীয়। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই গদর দলের কর্মকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যায় জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরে।

ভারতীয় বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রয়াস ও কোমাগাতামারু ঘটনা

ভারতীয় যে সমস্ত বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁদের কাছে এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছিলো। ‘গদর’ দলের নেতা হরদয়াল, বার্লিনের স্বাধীনতা কমিটি, কাবুলে মহেন্দ্র প্রতাপ, উত্তরভারতে রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল, ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ এবং বাংলার অন্যত্র যুগান্তর দলের প্রায় সব সম্প্রদায়ের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক অসম্ভব স্বপ্ন দেখেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের দলে যোগ দিয়েছিলেন যতীন রায়ের উত্তরবঙ্গ দল, স্বামী প্রজ্ঞানান্দের অধীনস্থ বরিশাল দল, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের অধীনে মৈমনসিংহ দল ও পূর্ণ দাসের অধীনস্থ মাদারীপুর দল। বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি, হরিকুমার চক্রবর্তীর চকিষ পরগনা দল, নরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি আগেই যোগ দেন। দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে জানতে পেরে অসংখ্য প্রবাসী শিখ ও অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীগণ ভারতে ফিরতে শুরু করেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে সাধারণ মানুষও অনেকে ছিলেন যাঁরা যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে যে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো তার সুযোগ নিতে এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলো। পাঞ্জাবে গদরপন্থীদের সাহায্যে রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল উত্তর ভারতের এক অভূতখানের আয়োজন করেন। যুদ্ধ বাধার পর দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়তে হাজারে হাজারে গদরপন্থী ফিরে আসতে শুরু করেন। কোমাগাতামারু ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আবেগ আবার জ্বলে ওঠে। ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে কানাডীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এক জাহাজ ভর্তি শিখ ও পাঞ্জাবী মুসলমান অভিবাসন প্রার্থীদের ভ্যানকুভার শহর থেকে ফেরত পাঠায়। ভ্যানকুভার বন্দরে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে কোমাগাতামারু জাহাজ বজবজে নোঙর ফেললে ভারতীয় পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং ১৯জন যাত্রী নিহত হন। সংক্ষেপে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

কানাডার ‘ইমিগ্রেশান্-আইনের’ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ যুগে কানাডায় অন্তত হাজার চারেক পাঞ্জাবী-শ্রমিক ‘বাসিন্দা’ রূপে বসবাস করতেন। তাঁরা সকলেই চালু-হওয়া আইনটির আঘাতে অসুবিধায় পড়লেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ এই কারণে যে, কানাডার হঠকারিতার বিরুদ্ধে সে একটি কথাও বলল না। এই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকল। শিখ তথা পাঞ্জাবীদের এই অসন্তোষ এবং অসুবিধাজনিত উন্মাদ গদর-পার্টি ‘বিদ্রোহের’ কাজে লাগাতে বিলম্ব করল না। ধীরে ধীরে এঁদের মধ্যে বিদ্রোহ-বীজ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বিপ্লবীরা। ১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল একটি ব্যাপার ঘটে গেল। এটি প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক ছিলো না কিন্তু পরে তা হয়ে যায়।

মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গুরদিৎ সিং। তিনি ঐ তারিখে ব্যাহত ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ‘কোমাগাতামারু’ নামে একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে শ্রমজীবী শিখদের নিয়ে হঙকঙ থেকে কানাডা যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিলো ‘ইমিগ্রেশান্-এ্যাক্ট’কে চ্যালেঞ্জ করা।

উক্ত জাহাজে যাত্রী ছিলেন ৩৭৩ জন পাঞ্জাবী তাঁদের অধিকাংশই (৩৪৬জন) শিখ। জাহাজটি ইয়াকোহামা ও অন্তর্বর্তী অন্যান্য বন্দরে পৌঁছতেই ভারতীয় বিপ্লবীকর্মীরা যাত্রীদের মধ্যে ‘গদর’ পত্রিকা ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। বন্দরে-বন্দরে বিদ্রোহের জয়গান তাঁদের কানে আসতে লাগল। মন তাঁদের চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবের বাণী মর্ম দিয়ে বরণ করার রাজনৈতিক চেতনা তখনও তাঁদের হয়নি।

১৯১৪ সালে ২৩মে কোমাগাতামারু ভ্যানকুভার বন্দরে এসে পৌঁছল। কিন্তু কানাডার কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আটকালেন, জাহাজ থেকে মাত্র কুড়িজন বৈধ লোক ছাড়া কাউকে নামতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে জাহাজটি বাকি প্রায় সকল যাত্রী নিয়েই ফিরে চলল। এতে যাত্রীদের মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। কলকাতা দক্ষিণে বজবজ। সেখানে এসে ভিড়েছে কোমাগাতামারু। জাহাজে ৩৫০ পাঞ্জাবী বীর শৃঙ্খলিত কেশর-ফোলা সিংহের মত উত্তেজিত। কিন্তু গভর্নমেন্টের কর্তব্য স্থির হয়ে গেছে। যাত্রীদের স্পেশাল ট্রেনে তুলে সোজা পাঞ্জাব পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাঁদের পরিগতি কী হবে তা কেউ জানে না। বিশ্বযুদ্ধের অজুহাতে যে-কোনো ব্যক্তির গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণের আইন চালু হয়ে আছে। সুতরাং পুলিশ সে আইনের বলে যাত্রীদের পাঞ্জাবগামী ট্রেনে উঠবার জন্যে আদেশ দিল। গুরদিত্ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। তাঁরা জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে উঠলেন না। সোজা হাঁটা দিলেন কলকাতার দিকে।

কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক এবং চকিশ-পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডোনাল্ড ও সৈন্য নিয়ে পূর্বাঞ্ছই তৈরি ছিলেন। তাঁরা দ্বিরুক্তি না করে বাধা দিলেন ক্ষুধায় ও অপমানে ক্রুদ্ধ শার্দুল-বাহিনীকে। সে বাহিনীর পথচলার স্বাধীনতায় এরূপ হস্তক্ষেপের প্রত্যুত্তরে সংঘর্ষ বেধে গেল। শিখরা নিরস্ত ছিলেন না। অনেকের সঙ্গে ছিল আমেরিকান পিস্তল। উভয়পক্ষ চালাল গুলি। বন্দুক-পিস্তলে চলল অসম লড়াই। তবু ব্রিটিশের ভাড়াটিয়া সৈন্য ও পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল অবাধ্য-পথে চলতে যাওয়া পাঞ্জাবী সিংহ-শিশুদের সঙ্গে লড়াইতে গিয়ে। এই সংঘর্ষে ইংরাজ পক্ষে স্যার ফ্রেডারিক আহত হলেন, হামফ্রির আঘাত গুরুতর হলো, লেনেককে বাঁচান গেল না। অধিকন্তু, জখম হয়েছিল কিছু পুলিশ ও সৈন্য। এদিকে ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে নিহত হলেন ১৯ জন। আহত হলেন অনেকেই। যাত্রীদলে ১৭ জন ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান। তাঁদের সঙ্গে আরো ৪৩ জন শিখযাত্রীকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু বাকি যাত্রীরা অনেকেই পালিয়ে যান। পরে গুরদিত্ সিং সহ অনেকে ধরা পড়লেন। তাঁদের মধ্যে ৩১ জনকে অন্তরীণ করা হয়।

কোমাগাতামারু-সংঘটনা কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর গুরুত্ব বিপ্লবের ইতিহাসে প্রচুর। এর পেছনে গদর-পার্টির অপ্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কাজ করেছিল বলেই জাহাজের সাধারণ এবং রাজনীতিজ্ঞান-বর্জিত মানুষগুলো বিদ্রোহীর ভূমিকায় ঐ ঐতিহাসিক সংঘর্ষের অংশীদার হতে পারলেন। কোমাগাতামারু-সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই গুরদিত্ সিং-এর নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনা বিপ্লবী-ভারতের কাছে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। কারণ, আগামী-বিপ্লবের প্রস্তুতি-পূর্বে এ ঘটনার অবদান অসামান্য। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তখন ভারতীয় সেনারা বড় বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিগ’ ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রটিকে সফল করে তোলার কাজে তৎপর। গদর পার্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে তার সবটুকু আয়োজন নিয়ে ‘ন্যাশনাল লীগ’-এর নেতৃত্বে বিপ্লব-পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোমাগাতামারুর যাত্রীদের নিধন-যজ্ঞের আশুন ছাড়িয়ে গেছে দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে, খেপে গেছে পাঞ্জাব, খেপে গেছে বাংলা ও বিপ্লবী-ভারত।

স্বদেশ প্রত্যাগত শিখরা মরিয়া হয়ে আছেন। আইন-কানুন মেনে চলার মন ও মর্জি তাঁদের নাই। লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালা তাঁদের অতিরিক্ত, বিদ্রোহের মন্ত্রে তাঁরা অভিযুক্ত। পাঞ্জাবে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হলো। প্রায় দু’হাজার শিখ অল্পদিনের মধ্যেই শুধুমাত্র সন্দেহবশে বন্দী হলেন। ভারত সরকারের ধারণা : “The majority of these Shikhs had returned expecting to find India in a state of acute unrest and meaning to convert this unrest into revolution.” (Sedition Committee Report, P. 105)

বিপ্লবীদের প্রচার এবং বিদেশ থেকে দলে দলে প্রত্যাগত ভারতীয়দের প্রত্যাশা ভ্রান্ত ছিল না। ‘বিপ্লব’ ভারতের দ্বার পর্যন্ত এসেছিল। সেই বিপ্লব একবার শুরু হলে বিদেশ প্রত্যাগত এই পাঞ্জাবী বীরগণ অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কিন্তু ‘বিপ্লব’ দুয়ার থেকেই ফিরে গেল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতে যেমন সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়, তেমনই কাবুলেও একটি বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র হয়। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, সুফী অম্বাপ্রসাদ, অজিৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দ কাবুলে একটি অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকার' যে স্থাপিত করেছিলেন, তা ভারতীয় বিপ্লবীদের ভালো করেই জানা ছিল। উক্ত অস্থায়ী ভারত-গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকেও স্থির হয়েছিল যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারি (প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারিই সম্ভবত) ভারতের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ব্রিটিশকে তাঁরাও সদলবলে আক্রমণ করবেন। কিন্তু ভারতের বিদ্রোহ চেষ্টা অক্ষুরেই ব্যর্থ হবার সংবাদ কাবুলেও পৌঁছে গেল। কাবুলের আমীর সেই সংবাদ পেয়েই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা স্থির করলেন। ব্যাপারটা আঁচ করে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অজিত সিং কাবুল থেকে পালিয়ে যান। সুফী অম্বাপ্রসাদ ধরা পড়েন। কাবুলের কারাগারেই এই তেজোদীপ্ত পুরুষের মৃত্যু হয়। এদিকে কর্তার সিং সারাভা ও হরনাম সিং রাসবিহারীর কাশীবাস কালেই তাঁর নির্দেশমত কাবুলের দিকে যাচ্ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে যোগাযোগের আশায়। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বেই কোনো এক সেপাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁরাও ধরা পড়েন। কর্তার সিং-এর গ্রেপ্তারের পর পিঙলে লাহোর থেকে কাশী চলে আসার সময় মীরাটে অবতরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যদলের হালচাল বোঝা। সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করে তিনি বিপ্লবের বীজ ছড়াতে লাগলেন। কিন্তু একটি বিশ্বাসঘাতক সৈনিক তাঁকে আদর করে নিজেদের ব্যারাকে ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এক বাস্ক মারাত্মক বোমাসহ মহারাষ্ট্রীয় বীর বিষ্ণু গণেশ পিঙলে বন্দী হন। সেই অশুভ দিনটি হলো ১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ। বহু বিশ্বস্ত কর্মী গ্রেপ্তার হলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূচনা এইভাবে। কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সিপাহী বিশ্বাসঘাতকতা করায় শুধু কর্তার সিং, হরনাম সিং বা পিঙলেই ধরা পড়লেন না, পুলিশ তড়িৎবেগে প্রায় ৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। অভূতপূর্ব এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হল লাহোর সেন্ট্রাল জেলে। তারিখটা ছিল ১৯১৫ সালের ২৭শে এপ্রিল। মামলার আসামীদের সংখ্যা দাঁড়াল ৮০ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন তখনও পলাতক। যুদ্ধকালীন মামলা,—সূতরাং ক্রিমিন্যাল কোড-এর হেন ধারা নেই যাতে আসামীদের অভিযুক্ত না-করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হলো, ভারতবাসীদেরই 'কল্যাণে আইনসঙ্গতভাবে' প্রতিষ্ঠিত মহামান্য ব্রিটিশ-সম্রাটের উৎখাতকল্পে যুদ্ধ-প্রয়াস।

মামলা শুরু হলো স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কাছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর রায় বেরুল। বিচারকগণ ২৪ জনকে দিলেন ফাঁসির হুকুম এবং ২৬ জন পেলেন যাবজ্জীবনের আদেশ। বাকি যারা রইলেন, তাঁদের দু'একজন মুক্তি পেলেও অধিকাংশই নানা ক্রমের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বড়লাটের কাছে দরবার করা হলো। তাঁর হুকুমে ১৭ জনের ফাঁসির দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা মঞ্জুর হয়। যারা সানন্দে ফাঁসির মধ্যে আরোহণ করার দণ্ডবরণ করে নিলেন তাঁদের নাম হলো—বিষ্ণু গণেশ পিঙলে, হরনাম সিং, কর্তার সিং সারাভা, বক্রিৎ সিং, সুরান সিং, সুরান সিং (দ্বিতীয়) এবং জগৎ সিং। বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন : '১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এই সপ্তবীর লাহোর সেন্ট্রাল জেলের মৃত্যু-মঞ্চ শহীদ-তীর্থ রচনা করলেন। লয়ালপুরের আট বছরের এক বালক ভগৎ সিং সেদিন স্থির করেছিলেন তিনিও একদিন এই পথ বেছে নেবেন।

গদর-জার্মান-বাঙলার ঐক্যবদ্ধ শেষ প্রয়াস

ভারতীয় যে সমস্ত বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁদের কাছে এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনাদলের অপসারণ (একটা সময়ে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৫০০০-এ) এবং ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ

জার্মানি ও তুর্কির কাছ থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের সম্ভাবনায় ভারতীয় যুবকদের উদ্বীপ্ত করে তোলে। এই ছিল এক সময় যখন রাষ্ট্রঘাত অসম্ভব বলে মনে হয়নি। তুর্কির সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ গড়ে তোলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সর্ব ইসলামবাদী জঙ্গী মুসলমানদের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দেন গদর-এর বরকতুল্লাহ এবং দেওবন্দের মোলা মহম্মদ হাসান ও ওবেইদুল্লা সিদ্দিকির মতো গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান বিপ্লবী নেতা।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলার বিপ্লবীরা একটা বড় সাফল্য অর্জন করলেন। কলকাতার রড সংস্থার কাছ থেকে তাঁরা ৫০টি মাইজার পিস্তল ও ৪৬,০০০ রাউন্ড গুলির মত বিশাল আমদানি দখল করে নেন। এই সময়ে রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যার ঘটনা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়। ১৯১৪-১৫ সালে ১২টি রাজনৈতিক ডাকাতি ও ৭টি হত্যা ঘটে, ১৯১৫-১৬ সালে তা যথাক্রমে দাঁড়ায় ২৩ ও ৯টিতে। বাংলার অধিকাংশ গোষ্ঠীই যতীন মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) অধীনে এক্যবদ্ধ হয়েছিল। রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দখল (এই উদ্দেশ্যে সেখানে স্থিত ষোড়শ রাজপুতবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল), জার্মানি থেকে অস্ত্রের আমদানির ব্যবস্থা করার জন্য নরেন ভট্টাচার্যকে (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) জাভায় পাঠানো হয় — এই সকল পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। তৎকালীন বিভিন্ন লেখা থেকে বোঝা যায় যে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সম্ভ্রাস ও আত্মদানের মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা থেকে সম্ভ্রাসবাদ উদ্ভীর্ণ হয়েছিল দলবদ্ধ সশস্ত্র প্রতিরোধের পর্যায়ে। আর তার মধ্যে জনসাধারণের সার্বিক (বিশেষ করে অর্থনৈতিক) উন্নতির সম্বন্ধে একটা আগ্রহ দানা বাঁধছিল। অস্ত্র সংগ্রহ ছাড়াও এর মধ্যে কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল যথা দেশে গেরিলাবাহিনী গঠন ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গুপ্ত প্রচার চালিয়ে বিভিন্ন স্থানে একসঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সুদূর সাংহাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই বিপ্লবের পরিকল্পনার ক্ষেত্র। 'গদর' দলের নেতা হরদয়াল, বার্লিনের স্বাধীনতা কমিটি, কাবুলের মহেন্দ্রপ্রতাপ, উত্তর ভারতের রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল, ঢাকার হেমচন্দ ঘোষ এবং বাংলার অন্যত্র যুগান্তর দলের প্রায় সব সম্প্রদায়ের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক অসম্ভব স্বপ্ন দেখেছিলেন। যতীন্দ্রনাথের দলে যোগ দিয়েছিলেন যতীন রায়ের উত্তরবঙ্গ দল, স্বামী প্রজ্ঞানন্দের অধীনস্থ বরিশাল দল, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের অধীনে মৈমনসিংহ দল ও পূর্ণ দাসের অধীনস্থ মাদারীপুর দল। বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি, হরিকুমার চক্রবর্তীর চক্ৰিশ পরগনা দল, নরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি আগেই যোগ দেন। তবে দুর্বল সংগঠনের কারণে বিপ্লবীদের সাড়ম্বর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় এবং বাঘা যতীন মৃত্যুবরণ করেন ওড়িশার উপকূলে বালেশ্বরের কাছে।

জাতীয়-বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমের পথে

যুদ্ধ শেষ হলে ভারত প্রতিরক্ষা আইনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে বলে সরকার বিকল্প আইন চায় এবং প্রস্তুতি হিসাবে সূচনায় বিচারপতি এস এ টি রাওলাটকে সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপের পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাতলাবার অনুরোধ করে। রাওলাট কমিটির প্রতিবেদন সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এসব কার্যকলাপ কঠিন হাতে দমন করে। তাদের হাতে অন্যান্য আইন ছাড়া ছিল ভারত প্রতিরক্ষা আইন। বাংলায় ও পাঞ্জাবে বিশাল সংখ্যক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাছাড়া বিশেষ আদালত অনেককেই কঠিন সাজা দিয়েছিল। গদর বিচার তালিকার একটা হিসাবে দেখা যায় ৪৬ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৬৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ছিল সেনাবাহিনীর বিচারের জন্য বহু সংখ্যক সামরিক আদালত। বাংলার বিপ্লবী ও পাঞ্জাবের গদরপন্থী বাদেও, র্যাডিকাল সাব-ইসলামবাদীরাও ব্রিটিশদের মধ্যে যথেষ্ট শঙ্কা

সৃষ্টি করেছিলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়, আবদুল ও হাসরত মোহানিকে যুদ্ধের বছরগুলিতে অন্তরীণ রাখা হয়। তবে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, সদা সতর্ক, বিপজ্জনক কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পক্ষে দমননীতিই একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল না। সম্ভ্রাসবাদীদের মধ্যে দলাদলি, যতীন্দ্রনাথের মত নেতার অভাব, রাসবিহারী ও নরেন্দ্রনাথের মত নেতার দেশত্যাগ, বিদেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্র আগমনের সম্ভাবনা লোপ, ১৯১৭ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা (যা সানফ্রানসিসকোর গদর ও অন্যান্য বিপ্লবীদের বিচারে প্রকট হয়), যুদ্ধ জয়ী ব্রিটেনের বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দাজাল এবং সর্বোপরি অস্বাভাবিক, কিছু ক্ষেত্রে অমানবিক, জীবনের প্রতিক্রিয়ার ফলে একটা সংকট দেখা দেয়।

সবশেষে বলা চলে দেশে ও বিদেশে গদর পার্টির কর্মতৎপরতা এর পর নানা খাতে প্রবাহিত হয়। প্রথম থেকেই গদর-আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের মতনই নানা প্রকারের বিপ্লবীদের একটি বৃহৎ মস্কোর মতন ছিল। ১৯১২ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে প্রধানত যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করার যে বিরাট ও দুনিয়া জোড়া কর্মযজ্ঞ চলছিল তাতে গদর বা বিদ্রোহের পথে শুধু পাঞ্জাবী, শিখ, উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান বা উত্তর-ভারতীয় হিন্দু, কিংবা বাঙালী বিপ্লবীরাই शामिल হননি, অসংখ্য স্বাধীনতাকামী ভারতীয় নানা দেশে এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ ও আমেরিকাতে চারটি মহাদেশ জুড়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নানা পর্যায়ে, নানা চরিত্রে, নানা মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে যেমন তা ঘটেছিল, তেমনি রবীন্দ্রনাথ কথিত এক মহাজাতিগত ঐক্যের প্রেক্ষাপটও সেখানে প্রত্যক্ষ ছিল।

গদর পার্টির সদস্যদের অনেকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের পথ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাশিয়ায় সোভিয়েত বলশেভিক বিপ্লব তাঁদের উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রাক্তন গদর-সদস্য ও পরে কমিউনিস্ট নেতা সোহন সিং যোশের লেখা আ হিন্দি অব দ্য গদর পার্টি থেকে জানা যায় আমেরিকায় যখন গদরাইটদের বিরুদ্ধে সানফ্রানসিস্কো-হিন্দু (হিন্দু মানে ওরা সবসময়ে ইন্ডিয়ান বুঝতো তখন) ষড়যন্ত্র মামলা চলছে তখন বিপ্লবী তারকনাথ দাসের আস্তানা থেকে মার্কিন গোয়েন্দারা একটি পত্র পান যেটি লেখা হয়েছে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৯১৮ তারিখে [পত্রটির বিষয়বস্তুর জন্য দৃষ্টব্য CPI(M) Central Committee প্রকাশিত History of The Communist Movement in India (1920-33), Vol. I, Left Word, 2002; pp.31-32] এবং চিঠিটি লেখা হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবী কর্তৃপক্ষের কাছে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে সহযোগিতা কামনা করে। সম্ভবত এই চিঠি প্রেরণের পশ্চাতে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা রয়েছে; কিন্তু গদর পার্টির একজন প্রধান নেতা তারকনাথ দাসের কাছে এই পত্র পৌঁছানো গদর-সদস্যদের সঙ্গে বলশেভিক রাশিয়ার সম্পর্কের প্রমাণ।

১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব ও রাশিয়ায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তখন পৃথিবীর সকল বিপ্লবীর পথ মস্কোর দিকে। অল রোডস্ লিড টু কমিউনিজম। গদর সহ ভারতীয় বিপ্লবীরাও একই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। ব্রিটিশ-ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের তথ্য থেকে (File No. 235/1928) জানা যায় যে গদর-বিপ্লবীদের ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টিতে সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি ইংরেজ সরকারের আশঙ্কার কারণ হয়েছিল। বলা হয় : "The Ghadar Party which started as a revolutionary nationalist Party has, after 1920, become a movement run under communist leadership."

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে গদর আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটলেও তার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯১৯ সাল থেকেই মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে। গদর বিপ্লবীরা এই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন শুধু রাশিয়ায় নয়, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশে। এঁদের মধ্যে যেমন শিখরা ছিলেন তেমনি ছিলেন মুসলিম

বিপ্লবীগণ বা মুহাজিররা। মস্কোতে বরকতুল্লাহ, ভাই সন্তোষ সিং, রতন সিং প্রমুখ প্রাক্তন গদর নেতৃত্ব বিশেষ সমাদর লাভ করেন। পরে পৌছান বার্লিন থেকে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ। এম. এন. রায় এসেছিলেন মেক্সিকো থেকে। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনেকে নিজেদের কর্তব্য কর্ম নির্ধারিত করে নেন। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলায় এঁদের কিছু ভূমিকা অবশ্যই ছিল। বিশেষত পরবর্তীকালে পাঞ্জাবে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পুরানো গদর দলের সংযোগ ছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা অফিসার ডেভিড পেট্রির নথিপত্রে এবিষয়ে বহু তথ্যাদি আছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় অধ্যাপক বরকতুল্লাহকে দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের মধ্যে বক্তৃতা করানো হয়। বলশেভিক সংবাদপত্র প্রাভদা ও ইজেভেস্কিয়াতে তাঁর নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। বরকতুল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যাবলী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে M.A. Persits রচিত Indian Revolutionaries in Soviet Russia (pp.45-50) গ্রন্থে। বরকতুল্লাহ নিজে এবিষয়ে বলেছিলেন, "I am an uncompromising enemy of European capitalism which is headed by British Imperialism."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দীর্ঘকাল গদর পার্টি নবরূপে তাদের সংগঠন বিস্তার করতে পেরেছিল। সানফ্রানসিস্কোর গদর কেন্দ্র থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের নানা ধরনের আর্থিক ও অন্য সহায়তা দেওয়া হতো। ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি সানফ্রানসিস্কোর ব্রিটিশ কনসাল ও ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ অ্যামবাসাদারের মধ্যে যে পত্র (নং ৪৩ সূত্র : Bhagat Singh Bilga, 'Reorientation of The Gadhar Party (1920-26)' in Heritage, Bulletin of the History Sub-committee, Jalandhar, 144 001;No.4, November 1, 1986.) চলাচালি হয় তাতে বলা হয়েছিল, "An year ago, the Gadhar Party in California was so week that it was about to close its doors. It is alive today and recruiting new members. They are making huge contributions for the freedom struggle. The money is being sent to revolutionaries in India."

ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে এই সময়ের অকালি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিতেও গদর পার্টির ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল ছিল। আর পূর্বেই উল্লেখ করছি যে, দিল্লির পার্লামেন্টে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর উপর জুলুমের প্রতিবাদে ও মতপ্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্তরা যখন বোমা-বিস্ফোরণ করলেন এবং ধ্বনি তুললেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ, যতীন দাস কারাগারে অনশনে জীবন দিলেন তখনও তাঁদের স্মৃতিতে তাজা লালা হরদয়ালের ১৯১২ সালে রচিত নিবন্ধ ফিলোজফি অব বহু এবং ১৯১৫ সালে ফাঁসির মধ্যে আত্মহতী দেওয়া ১৯ বছরের তরুণ কর্তার সিং সারাতার লাশ। তবে ভগৎ সিং-রা সম্ভ্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কারাকক্ষে মার্কসবাদকেই জীবনের ধ্রুব-নক্ষত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। গদর আন্দোলনের সার্থক পরিণতি এখানেই।

শুধুমাত্র নেতাদের জাগ্রত থাকাটাই যথেষ্ট নয়, মানুষকেও জাগিয়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে উন্নত মানের কর্মী তৈরি করার ব্যপারেও প্রচন্ড জোর দিতে হবে। গুটিকয় ব্যক্তি কোন শর্টকাট রাস্তা ধরে বিপ্লব সংগঠিত করে ফেলবেন, অথবা দু'একটি পার্লামেন্টারি বিজয়ের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব— একথা ভাবা ভুল: পি এস।